

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 04 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA TABIIY FANLARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ASOSLARI

O'rishova Xayriniso Muhammadali qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida tabiiy fanlarda innovatsion texnologiyalardan foydalanish xususida mulohazalar beriladi. Innovatsion texnologiyalarning tabiiy fanlardagi o'rni haqida fikrlar bildirilgan. Tabiiy fanlarning boshlang'ich sinflarning aqliy rivojlanishidagi roli haqida aytib o'tildi.

Kalit so'zlar: tabiiy fanlar, integratsiyalash, innovatsion texnologiyalar, multimedia vositalari, "Klaster", "Aqliy hujum".

Bugungi kunda dunyo miqyosida tabiiy fanlarni multimedia vositalari asosida o'qitishni takomillashtirish, xalqaro baholash dasturlari darsda o'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini oshirish sohasida keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirishga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaymoqda. BMTning ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha "Ma'rifiy, ma'naviy va madaniy mazmundagi materiallarni olib kirish" to'g'risidagi bitimida dunyo miqyosida ta'lim oluvchilarni o'qitish sifatiga nisbatan keng sharoitlar yaratish, ta'lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish alohida ahamiyatga ega. Bu borada samaradorlikka erishish hamda multimedia vositalarining rolini va ta'sirini oshirish, mavjud muammolarni konseptual o'rganish va tahlil qilish mavzuning dolzarbligini belgilaydi.¹

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar ma'naviy-axloqiy yo'nalishlarni ham keng rivojlantirishni taqozo qilmoqda. Negaki, bu demokratik, insonparvarlik va jamiyat qurishning muhim omillaridandir. Xalq ta'limi tizimida uzluksizlik yuzaga keldi va u endilikda innovatsion pedagogik va integratsion ta'lim asosida takomillashtirilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim salohiyatini yuqori darajaga ko'tarish muhim ahamiyat kasb etib, kelajagimizning taraqqiyoti ta'limning poydevori bo'lgan boshlang'ich ta'limda ilm olayotgan o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy jihatdan mustahkam tarbiyalanishi, barkamol avlod bo'lib yetishishiga ko'p jihatdan bog'liq. Maktab yoshidagi o'quvchilarni komil inson darajasiga ko'tarishga intilish, ma'naviyat sarchashmalaridan bahramand qilish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarimizga sodiq qilib tarbiyalash davr talabi. Buning uchun o'qituvchining o'zi ham yetuk pedagogik mahoratga ega bo'lishi, yuksak insoniy fazilatlarni o'zida mujassam etmog'i lozim. Bugungi kunda ta'lim va tarbiyaning ayni paytdagi zamonaviy bosqichida o'qituvchining ishlash tizimi tubdan o'zgarimoqda va pedagogik texnologiyalar, integratsiya va innovatsiyalar amaliyotda keng qo'llanilmoqda.

Bunda boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda ilk variantiv tushunchalarni shakllantirishdan oldin, o'quvchilarga atrofidagi olam haqida dastlabki ma'lumotlar beriladi. Bu jarayon o'quvchilarning tabiatga moslashishida bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Bola psixologiyasida tog'ridan to'g'ri berilgan, uzviyligi bo'lmagan tushunchalarni o'zlashtirishi

¹ Faronov V.V. Turbo Paskal 7.0. Nachalnwy kurs. Uchebnoye posobiye. M.: "Nollidj", 1999. 76-bet.

murakkab bo'ladi. Avvalo, u maktabga kelganligi, maktab muhitiga moslashishi uchun unga shu atrof-muhitga tegishli tushunchalar berib borilishi va o'sha tushunchalarni sekin-asta tabiatga bog'lab o'tilishi maqsadga muvofiqdir.²

Xususan, pedagogik amaliyotda fanlararo aloqadorlik asosida ta'lim jarayonida integratsiyalashgan ta'limni takomillashtirish yo'lida sezilarli izlanishlar davom etmoqda. Olib borilayotgan ishlarning foydalilik darajasi tan olingan holda, uning tavsifi belgilab o'tiladi. Integratsiyalashgan dars natijalari o'qituvchilarning ijodiy fanlari rivojida namoyon bo'ladi.

Chunonchi, boshlang'ich ta'lim Miliy o'quv dasturida "Ona tili va o'qish savodxonligi", "Matematika", "Tabiiy fanlar", "Texnologiya", "Tarbiya" ta'lim sohalarida belgilab berilgan. O'quvchilarning mantiqiy tafakkurini o'stirishva tahlil qilish, sintezlash, taqqoslash, mavhumlashtirish, umumlashtirishga va shu kabi jarayonlarni bajarishga o'rgatish, oddiy tushunchalarni o'zlashtirishda, o'z mulohazalarini bayon qilishda va xulosalar chiqarishda ularga yordam berish demak. Shunga intilish kerakki, ularning nutqi aniq, izchil va isbotli bo'lsin, integrativ atamalarni qo'llashga asoslansin. Butun o'qitish jarayoni, agar u to'g'ri tashkil etilgan bo'lsa, shu paytning o'zida o'quvchilarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilishi lozim. Xususan, mantiqiy metodlar (taqqoslash, tahlil qilish, sintezlash, mavhumlashtirish, aniqlashtirish va umumlashtirishni) fanlararo aloqadorlik mazmunida foydalanish orqali tushunchalar, mulohazalar, muhokamalar ustida ishlash natijasida pedagogik jarayonni boyitadi, yanada mazmunliroq qiladi, o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga, ta'sir darajasini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Masalan, tabiiy fanlar va AKTni bog'lash. Integratsiyalash AKT vositalari yordamida nazariy ma'lumot yoki kerakli taqdimotlar namoyishi o'tkaziladi va mavzularni o'tayotganda fanlararo aloqadorlik yaqqol namoyon bo'ladi. Jumladan, tabiiy fanlardagi, asosan, jonli va jonsiz tabiatda ro'y berayotgan hodisa va jarayonlar mohiyati, sabablari va o'zaro bog'liqligi, tabiatning rivojlanish bosqichlari, xususan, tirik organizmlar evolyutsiyasi, zamonaviy texnika va texnologiyaning tabiiy-ilmiy asoslari, tabiat va jamiyatning o'zaro aloqadorligi va ta'siri, tabiiy va boshqa iqtisodiy zaxiralardan tejamkorlik bilan foydalanishning ilmiy asoslarini ko'rsatib beradi. Ta'lim tizimi oldida o'quvchilarning axborot olish va qayta ishlashmadaniyatini shakllantirish va rivojlantirish vazifalari turibdi. Bu jarayonning muvafaqqiyatli kechishida o'qituvchining o'zi maslahatchi, yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi, o'quv jarayonining boshqaruvchisiga aylanib boradi. O'qituvchi axborot manbasi, tarqatuvchi funksiyalarini axborot texnologiyalari zimmasiga yuklaydi.

Tabiiy fanlar alohida predmet sifatida o'qitish 1-sinfidan boshlanadi. O'quv materiali – "Tabiat jismlari", "O'simlik va hayvonot olami", "Sog'ligimizni saqlaymiz" va "Ekologiya" mavzulariga birlashtirilgan.³ Tabiiy fanlar bo'yicha dastur kichik yoshdagi maktab o'quvchilariga faqat jonajon tabiat go'zalligi va boyliklarinigina emas, balki respublikamizning tabiatini o'rganishga ham ham imkon beradi. Tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarning ilmiy-tabiiy dunyoqarashlarini shakllantirish va kengaytirish, mantiqiy fikrlashga o'rgatishda har bir dars mavzuyini bayon qilishga e'tibor beriladi. O'quvchilar topshiriqlarni individual bajarish jarayonida ularning aqliy faoliyati jalb etiladi, o'z bilimi, kuchi va qobiliyatiga bo'lgan ishonch ortadi. Buning natijasida har

² Muhammadiyev K.B. O'quvchilarni atrof-muhitga ehtiyotkor munosabatda bo'lishga tayyorlash nazariyasi va amaliyoti. -T.: Fan va texnologiya, 2014, 172-bet.

³ Hoshimov O.O., Tulyaganov M.M. Kompyuterli va raqamli texnologiyalar. T.: "Yangi asr avlodi", 2009-yil. 189-bet.

bir shaxs o'z imkoniyati darajasida rivojlanadi. Shu tarzda tashkil etilgan bilish faoliyatida vaqtdan unumli foydalaniladi. Pirovard natijada ta'lim samaradorligi ortadi. Ta'limning zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanib o'tiladigan darslarda o'quvchilarning bilish faoliyati individual tarzda tashkil etiladi. "Klaster" metodi. Ushbu metod o'quvchilarga muammolar (mavzular) xususida erkin, ochiq o'ylash va shaxsiy fikrlarni bemalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. "Klaster" metodi turli xil g'oyalar o'rtasidagi aloqalar to'g'risida fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilmani aniqlashni talab etadi. Bu metod aniq obyektga yo'naltirilmagan fikrlash shakli hisoblanadi. Undan foydalanish inson miya faoliyatining ishlash tamoyili bilan bog'liq ravishda amalga oshadi.

"Aqliy hujum" metodi muayyan mavzu yuzasidan berilgan muammolarni hal etishda keng qo'llaniladigan metod hisoblanadi. Bu metod o'quvchilarni muammo xususida keng va har tomonlama fikr yuritish, shuningdek, o'z tasavvurlari va g'oyalariidan ijobiy foydalanish borasida ma'lum ko'nikma hamda malakalarni hosil qilishga rag'batlantiradi. Ushbu metod yordamida tashkil etilgan dars jarayonida ixtiyoriy muammolar yuzasidan bir necha original yechimlarni topish imkoniyati tug'iladi. Mazkur metodni qo'llashdan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarni muammo xususida keng va chuqur fikr yuritishga rag'batlantirishdan iborat.

O'quvchilarning tabiat to'g'risidagi ilmiy jihatdan boxabarligi ularning dunyoqarashlarini shakllantirish, tafakkurini rivojlantirishda tabiat qonunlarini asoslab berishda biologiya, tabiiyot va geografiya, fizika, kimyo, iqtisodiy bilim asoslari va tadbirkorlik asoslari o'quv predmetlari muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Faronov V.V. Turbo Paskal 7.0. Nachalnwy kurs. Uchebnoye posobiye. M.: "Nollidj", 1999. 76-bet.
2. Muhammadiyev K.B. O'quvchilarni atrof-muhitga ehtiyotkor munosabatda bo'lishga tayyorlash nazariyasi va amaliyoti. -T.: Fan va texnologiya, 2014, 172-bet.
3. Hoshimov O.O., Tulyaganov M.M. Kompyuterli va raqamli texnologiyalar. T.: "Yangi asr avlodi", 2009-yil. 189-bet.